

NAVOIY «XAMSA»SINI O'RGATISHDA O'QUVCHILARNING NUTQIY KONPETENSIYASINI INNOVATSION YONDASHUV ORQALI RIVOJLANTIRISH

SULAYMONOVA NAFISA SATTOROVNA

NDPI akademik litsey ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

Navoiy shahar. (+99897 796 38 30)

ANNOTATSIYA: Bu ilmiy maqola akademik litsey o'quvchilariga Alisher Navoiy she'riyatining latofati, so'z tanlash mahorati, badiiy tasvir vositalaridan foydalanishni o'rgatishda nutqiy kompetensiya elementlarini innovatsion yondashuv orqali shakllantirish, ko'nikma hosil qilish usllari haqida fikr yuritadi. Lirikadagi badiiy tasvir vositalari, she'riy san'at durdonalari o'quvchilarning o'z ichki, yashirin qobiliyatlarini ochib berishi bilan birga kreativ fikrlashga, istiqbolli g'oyalarning yuzaga kelishiga undashi ko'rsatib beriladi.

KALIT SO'Z: kompetensiya, she'riy san'atlar, tajnis, iltizom, tasdir, kitobat.

«Ta'lim to'g'risida»gi qonun¹ning yangi tahriri qabul qilinib, ta'lim jarayoniga joriy etilishi bu sohada tubdan o'zgarishlar yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Bugungi kunda fan-texnika shu qadar rivojlanib taraqqiy etyaptiki, uning rivoji adabiyot, fan, san'at madaniyatning rivojiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Shunday bo'lsa-da, xalq og'zaki ijodi ta'sirida dunyoga kelib, shakllangan yozma adabiyotning mumtoz namunalarini sevib o'qish, uni tahlil qilish har bir kitobxonning sevimli mashg'ulotiga aylanib qolgan. Jumladan, tarix zarvaraqlarida o'zining o'chmas izi, she'riyat olamida betakror ijodi, nozik qalb sohibi ekani bilan alohida o'ringa ega shoir, davlat arbobi A. Navoiy adabiyot sohasida ulkan adabiy me'ros qoldirgani ma'lum. Bu meros adabiyotni, she'riyatni anglashimizga, undagi

¹O'zbekiston Respublika Oliy Majlisining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. – T.: 2020.32-sentabr.

fikr noziklilarini tuya olishimizga, hayot mazmunini anglashimizga sababchi bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4910- son «Akademik litseylarga iqtidorli yoshlarni saralab olish» to'g'risidagi qaroriga muvofiq o'quvchilarda muayyan kompetensiyalarni shakllantirishga qararatilgan ta'limni²rivojlantirish maqsadida akademik litseylardagi A. Navoiyning lirik merosini o'rgatish, uning asl mohiyatini o'quvchi ongiga singdirish maqsadida yangi innovatsion usullar orqali she'riy san'atlar latofatini yoritib berishga harakat qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646- sonli qarori³ga muvofiq nutqiy kompetensiya elementlari:

- **tinglab tushunish** (turli nutq uslublaridagi matnlarni farqlay olish, tinglangan matndagi murakkab ma'lumotlarni tushunish, qayta tushuntirib bera olish);
- **gapirish** (turli vaziyatlarda muammoning sababi va uning yechimini ayta olish va uning natijasini tasvirlay olish);
- o'qib tushunish** (badiiy asarlardan parchalar va she'rlarni ifodali o'qiy olish);
- **yozish** (berilgan lirik parchani tavsiflab bog'lanishli matn yoza olish, ijtimoiy-siyosiy hayotda bo'layotgan yangiliklar yuzasidan o'z fikrini yozma ifodlay olish) bugungi ta'limning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Dunyoni sevish go'zallikka intilish, nozik qalb sohibi bo'lishga undaydi. Navoiy adabiy merosi insonning qalbini tarbiyalaydi. Bugungi kunda global muammolarga olib kelayotgan asoslardan biri bo'lgan, eng qiyin va mashaqqatli jarayon hisoblangan insonning qalbini tarbiyalashda she'riyatning ahamiyati beqiyos. Navoiy she'riyati qalbni poklab, insonning vujudida yuksak bir ma'naviy olamni shakllanishiga xizmat qiladi, komil insonni tabiyalshda muhim rol o'ynaydi. Navoiyga oshno ko'ngillar hamisha ezgulikka intiladilar, tevarak-atrofga ham ezgulikni, go'zallikni ulashadi. Navoiy o'z asarlari, teran fikrlari bilan bugungi

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4910 –sonli qarori . – T. : 2020- yil, 3- dekabr, 3- ilova 3- band

³ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646- sonli “Umumta'lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to'g'risida” qarori. – T. : 2020. 12- oktabr.

davr kitobxonini ham hayratga sola olgan, ham nozik qalb torlarini cherta olgan mutasvvufdir.

A. Navoiyning shoh asari “Xamsa”dagi “Saddi Iskandariy” dostoni satrlari ham inson kamolotiga, aqliy va tafakkuriy o‘shishiga xizmat qila oladi. Asar misralarini tahlil qila turib unda qo‘llanilgan she’riy san’atlarga e’tiborimizni qaratamiz:

Vujuding ahlining komi **jud**ing birla,

Kelib **jud** qoyim **vujud**ing bila.⁴

Tasvvufga asoslangan bu baytning birinchi misradagi “**jud**”, “**vujud**” so‘zlari ikkinchi misrada keltirilib, **radd-ul-ajz mina-s-sadr** san’atidan foydalanilgan. Qaytarish san’atiga asoslangan bu she’riy san’atda sadrning ajuzda takrorlanishi kuzatiladi. Bu badiiy tasvir vositasini o‘quvchi tez va oson tushunishi bilan birga to‘laqonli yodda saqlab olishi uchun Power Point taqdimotida harakatli organayzerlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Burun jilva aylab ayon «**Tuhfa**»si,

Berib olam ahlig‘a jon tuhfası.

Birinchi misra oxiridagi «tuhfa» so‘zi A. Jomiy «Xamsa»sining birinchi dostoni «Tuhfat ul ahrorga» ishora, ikkinchi misrasidagi «tuhfa» sovg‘a ma’nosida ishlatilgan. Buni tajnis she’riy san’ati ekanini anglash qiyin bo‘lmaydi. Boshqa she’riy parchalardan ham shunday o‘rinlarni topa olish o‘quvchiga vazifa sifatida berilsa, o‘quvchida kreativ yondashish bilan birga yangi she’riy baytlar ustida mustaqil ishlash kompetensiyasi ham rivojlanadi.

Yig‘ib **yaxshiliq** birla yaxshi **qiliq**,

Qiliqdek boshingdin ayog **yaxshiliq**.

Bu she’riy baytda bir xil tovushga ega so‘zlar qo‘llanishidan yuzaga kelgan tavzi’ san’atini («q» tovushi) va bir so‘zni ikki - uch yerda berish san’ati **tasdir**dan foydalanilgan .

⁴ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX jild. 11- jild. “Xamsa” . “Saddi Iskandariy” . – T. : 1993.

Tutoshib vujudimg‘a xirmon o‘ti,

Ne xirmon o‘ti, balki isyon o‘ti.

O‘z fikrini ravshan talqinlar orqali berish maqsadida Navoiy **iltizom** san‘atidan ya‘ni bir yoki bir necha so‘zning qaytarilishi san‘atidan foydalanilgan. Bu adabiy istiloh va uning mazmun – mohiyatini o‘quvchi yodida saqlashi uchun shu atamaga mos paronim so‘z(intizom)ni qayd etish, so‘z takroriga asoslangan she‘riy san‘atga oid adabiy atamalar (ishtiyoq, tasdir, tasbe, mukarrar, tarde aks, rad)⁵ni keltirib o‘tish kerak bo‘ladi.

Sujud ichra bu sud tutsa vujud,

Erur bevujud ulki, qo‘yg‘ay sujud.

Vujud sajdadan bunday foydalar ko‘rsa, sajda qilmaganlarni bevujud desa bo‘ladi. Bu satrlarni tahlil qilganimizda unda ham **radd-ul-ajz mina-s-sadr** san‘ati ishlatilgannining guvohi bo‘lamiz.

Mug‘anniy ! Bu gulshanda bazm o‘ldi rost,

Budur xoskim tuzsang ohangi «Rost!»

Birinchi misrada «**rost**» - o‘ng ma‘nosida , ikkinchi misrada musiqa kuylaridan birining nomi sifatida qo‘llanilgan. Bu baytda **radd-ul-ajz mina-s-sadr** san‘ati emas, shakli bir xil bo‘lgani, ma‘nolari bir-biriga unchalik yaqin bo‘lmagani uchun “**rost**” so‘zi orqali **tajnis** san‘ati qo‘llanilgan. Bu she‘riy san‘atni o‘rgatishda ona tili fanidagi shakldosh so‘zlar orqali mavzu yoritib beriladi. O‘quvchilar o‘z bilimiga asosan ixtiyoriy shakldosh so‘zlarning ma‘nosini o‘zaro ma‘no munosabatlarini tushuntirib berishadi va natijada she‘riyatdagi tajnis she‘riy san‘ati va o‘qituvchi tomonidan tuyuq janri tayanch nutqta sifatida o‘rgatilib mavzu to‘liq yoritib beriladi.

Adam aylansun zulm ta‘limini ,

“Lam”i jahd etib, “lom” ila “mim”ini.

⁵ To‘xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot. darslik . 10- sinf. 1- qism. – T. : “O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi”. 2017. 177-bet.

Satrida esa kitobat san'ati ishlatilgan. Bu baytda «zulm» soʻzidagi «lom» – l va «mim»-M harfini «lam»i jahdga, ya'ni morfologik qoida bo'yicha, bo'lishsizlik belgisiga aylantirib, «zulm» soʻzining o'zini ham yo'q qilsin deyiladi.

Darhaqiqat, Navoiyning har bir satrida yangi bir olam yashirin. Uni qancha o'qisak, shunchalik hikmat, shunchalik o'git uqamiz. Ulkan orzular qilishga undaydi. Navoiy baytlari bizga kelajakka umid qilishni, o'qib-o'rganib undan bahra olishni o'rgatadi. Har birimiz ana shunday orzular og'ushida yashaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublika Oliy Majlisining «Ta'lim tog'risida»gi qonuni . – T.: 2020. 3- 2-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4910 –sonli qarori . – T. : 2020-yil, 3- dekabr, 3- ilova 3- band
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646- sonli «Umumta'lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to'g'risida» qarori. – T . : 2020. 12- oktabr.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. XX jild. 11- jild. «Xamsa» . «Saddi Iskandariy» . – T. : 1993.
5. To'xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot. darslik . 10- sinf. 1- qism. – T. : «O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi». 2017. 177-bet